

NAFTALIN ASOSIDA OLINGAN FIZIOLOGIK FAOL BIRIKMALARNING TIBBIYOTDA QO'LLANILISHI

O.B. Ismoiljonova

e-mail: ismoiljonovaozoda@gmail.com

F.Z. Burxev

e-mail: farkhod2020@mail.ru

Guliston davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14899393>

Annotatsiya: naftalin va uning gomologlari modifikatsiyasi asosida olinadigan fiziologik faol birikmalarning turli xil biologik faolliklari tufayli dori vositalarini ishlab chiqishda katta ahamiyatga ega ekanligi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: naftalin, fiziologik faol birikmalar, dori vositalari, modifikatsiya, farmakologiya.

Hozirgi kunda polisiklik birikmalar asosida olinadigan modifikatsiyalar sanoat va farmasevtika sohalarida keng qo'llanilmoqda. Jumladan, naftalin tibbiy kimyo sohasida asosiy moddalardan bo'lib, ko'p qirrali aromatik birikma hisoblanadi. Ushbu tuzilma tarkibiy o'zgarishlar natijasida hosil bo'lgan turli xil biologik faolliklari tufayli dori vositalarini loyihalashda istiqbolli qism sifatida foydalanish boshlangan. Naftalin asosidagi bir qator birikmalar antimikrobiyal, antikanserogen, antivirus, antikonvulsant, antituberkulyoz va antiinflammatuar kabi turli xil antagonistik faollikni bildiradi. Kittakoop va uning jamoasi tomonidan 2018-yilda Ventilago denticulatadan aromataza va fosfodiesterazalarni ingibirlovchi faollik bilan birga istiqbolli antibakterial va sitotoksik faollik ko'rsatadigan naftalin hosilalari ajratib oldi [1]. Bundan tashqari, naftalin hujayra ichida naftoxinon va naftalin epoksidga metabolizmga uchrashi ma'lum bo'lib, ular sistein aminokislota qoldig'ining tiol (SH) guruhi bilan mos ravishda nukleofil almashtirish orqali reaksiyaga kirishishi aniqlangan [2]. Shuningdek, 1-naftol va naftoxinon jigar mikrosomal fermentlari ta'sirida aktiv kislorod turlarini (ROS) ishlab chiqarishi haqida ma'lumotlar bo'lib, so'ngi yillarda olib borilgan tadqiqotlarda ular saraton kasalligini davolashda istiqbolli natijalarga erishgan [3].

Polisiklik birikmalar hosilalarining faolligini hisobga olgan holda, turli xil maqsadda qo'llaniladigan birikmalar ikki yoki undan ortiq o'ziga xos biologik faol molekularning bitta obyektga birlashtirish asosida yangi moddalar olish muhim ahamiyatga ega. Ushbu gibriz dizayn neyrodegenerativ kasalliklarga, jumladan Parkinson va Altsgeymer kasalliklariga qo'shimcha ravishda saraton kabi multifaktorial kasalliklarni davolash uchun istiqbolli bo'ladi. Dori-darmonlarni tashkil etuvchi asosiy tarkibiy qismlarini faolligini modifikatsiyalash natijasida gibridlashtirish, shuningdek, dori kokteyllarida kuzatilgan umumiy dori va dori vositalarining o'zaro ta'siridan qochishdan tashqari, past toksiklik, yaxshilangan yaqinlik va yaxshi farmakokinetikaga ega bo'lgan yangi molekularni yaratishi mumkin [4].

Nafcillin
Antibiotic

Naproxen
Anti-inflammatory

Bedaquilline
Antitubercular

1-rasm. Tarkibida naftalin bo'lgan dori vositalari.

Tibbiyotda qo'llaniladigan tarkibida naftalin yadrosi tutgan ayrim dori vositalari (1-rasm) turli xil biologik faol guruhlari mavjud bo'lgan molekulalar bilan birlashib, juda samarali gibrid preparatlarni hosil qilingan.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak naftalin va uning gomologlarining modifikatsiyalari asosida olinadigan fiziologik faol birikmalarga tarkibiy o'zgarishlar natijasida hosil bo'lgan hosilalari turli xil biologik faolliklari tufayli dori vositalarini ishlab chiqishda juda katta ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. W. Molee, A. Phanumartwiwath, C. Kesornpun, S. Sureram, N. Ngamrojanavanich, K. Ingkaninan, C. Mahidol, S. Ruchirawat and P. Kittakoop, *Chem. Biodiversity*, 2018, 15, e1700537
2. J. Zheng, M. Cho, A. D. Jones and B. D. Hammock, *Chem. Res. Toxicol.*, 1997, 10, 1008–1014
3. P. Jia, C. Dai, P. Cao, D. Sun, R. Ouyang and Y. Miao, *RSC Adv.*, 2020, 10, 7740–7750
4. M. Decker, *Design of hybrid molecules for drug development*, Elsevier, Amsterdam, 2017